

SHAXSNING ADAPTIV INTELLEKT SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHDA
PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLAR

Mirzayeva Nigora Bozorovna

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
v.b.dotsenti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada adaptiv intellekt tushunchasining mohiyati, uning rivojlanishi bosqichlarida psixologik va pedagogik shart-sharoitlarning o‘rni tahlil qilingan. Adaptiv intellekt insonning yangi sharoitlarga moslashish, kreativ fikrlash va muammolarni samarali hal etish qobiliyati sifatida izohlanadi. Ta‘lim jarayonida bu qobiliyatni rivojlantirish uchun o‘quv muhitida ijobiy psixologik atmosfera, innovatsiyon ta‘lim usullari va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalik, o‘smirlik va yoshlik bosqichlarida adaptiv fikrlash turlicha shakllanadi, shuning uchun har bir bosqich uchun mos pedagogik va psixologik shart-sharoitlarni yaratish zarur. Maqolada ta‘lim jarayonida o‘quvchining shaxsiy faolligi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va stressga chidamliligini rivojlantirishning amaliy yo‘llari yoritilgan. Adaptiv intellektning shakllanishi zamonaviy ta‘lim tizimining asosiy maqsadlaridan biridir. Shuningdek, zamonaviy ta‘lim muhitida shaxsning adaptiv qobiliyatini shakllantirish usullari, pedagogik va psixologik yaratish masalalari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: adaptiv intellekt, psixologik omil, emotsional intellekt, motivatsiya, kreativlik, pedagogik shart-sharoitlar.

Аннотация: в данной статье проанализирована сущность адаптивного интеллекта и роль педагогических и психологических условий на этапах его развития. Адаптивный интеллект рассматривается как способность человека эффективно приспосабливаться к новым условиям, мыслить креативно и решать проблемы в изменяющейся среде. Для развития данной способности в образовательном процессе важны положительная психологическая атмосфера и инновационные методы обучения и личностно-ориентированный подход. На детском, подростковом и юношеском этапах адаптивное мышление формируется по-разному, поэтому необходимо создавать соответствующие педагогические и психологические условия для каждого периода. В статье раскрыты практические пути развития активности учащегося, способности к самостоятельному принятию решений и устойчивости к стрессу. Формирование адаптивного интеллекта рассматривается как одна из приоритетных задач современной системы образования.

Базовые слова: адаптивный интеллект, психологический фактор, эмоциональный интеллект, мотивация, креативность, педагогические и психологические условия.

Annotation: This article analyzes the essence of adaptive intelligence and the role of pedagogical and psychological conditions at different stages of its development. Adaptive intelligence is defined as a person’s ability to effectively adapt to new conditions, think creatively, and solve problems in a changing environment. In the educational process, the development of this ability requires a positive psychological atmosphere, innovative teaching methods, and a learner-

centered approach. At the stages of childhood, adolescence, and youth, adaptive thinking develops differently; therefore, it is necessary to create appropriate pedagogical and psychological conditions for each period. The article highlights practical ways to develop student’s activity, decision-making skills, and resistance to stress. The formation of adaptive intelligence is considered one of the main objectives of the modern education system.

Baze words: Adaptive intelligence, psychological factor, emotional intelligence, motivation, creativity, pedagogical and psychological conditions.

Kirish.

Zamonaviy ta’lim tizimi insonni faqat ma’lumot oluvchi sub’yekt sifatida emas, balki yangilikka ochiq, mustaqil fikrlaydigan va turli vaziyatlarga moslasha oladigan shaxs sifatida tarbiyalashni maqsad qiladi. Bu jarayonda adaptiv intellekt muhim ahamiyat kasb etadi. Adaptiv intellekt – insonning yangi va noodatiy sharoitlarda faoliyat yuritish, bilim va ko’nikmalarni moslashtirish hamda ijtimoiy muhitda samarali munosabat o’rnatish qobiliyati bo’lib, har bir shaxsning hayotida muhim rol o’ynaydi. Bu qobiliyat odamning to’g’ri qaror qabul qilish, yangi vaziyatlarga moslashish, ishlash va ijtimoiy munosabatlarda faol bo’lishga yordam beradi. Adaptiv intellektning shakllanishida pedagogik va psixologik shart-sharoitlarning ham o’ziga xos ahamiyati bor, chunki ular insonning kognitiv rivojlanishini, ishlash qobiliyatlarini va ijtimoiy muammolarga yechim topishini aniqlab beradi.

Asosiy qism.

“Adaptiv intellekt” tushunchasi ilk bor Amerikalik psixolog R. Strenberg tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan, u insonning o’z muhitiga moslashish, muhitni o’zgartirish yoki uning ta’sirini kamaytirish qobiliyatini anglatadi.

Psixologiyada adaptiv intellect – bu muammolarni yangi sharoitda hal qilish, tajribadan foydalanish va kreativ fikrlash qobiliyati sifatida talqin qilinadi.

Insonning adaptiv salohiyatini rivojlantirish ta’lim jarayonida psixologik va pedagogik barqaror muhit yaratish, individual yondashuvni ta’minlash va kreativ fikrlashni qo’llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi. Adaptiv intellekt, birinchi navbatda, shaxsning o’zgaruvchan muhitda faoliyatini samarali tashkil etish uchun zarur bo’lgan qobiliyatlar yig’indisidir. Adaptiv intellekt quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1. Kognitiv qobiliyatlar – yangi ma’lumotni o’rganish va ularni ishlatish, analiz va sintez qobiliyatlari.

2. Emotsional intellekt – o’z his-tuyg’ularini tushunish va boshqalarning tuyg’ularini his qilish, ularga mos ravishda munosabatda bo’lish.

3. Ijtimoiy komponent – boshqalar bilan muloqotda moslashish qobiliyati.

4. Ijodiy (kreativ) – muammolarni aniqlash, yechim topish va amalga oshirish qobiliyatlari.

Adaptiv intellekt insonda bosqichma-bosqich shakllanadi. Psixologlar va pedagoglar bu jarayonni quyidagi bosqichlarga bo’ladilar:

1) Bolalik bosqichi (6-12 yosh)

- Asosiy tafakkur jarayonlari (taqqoslash, umumlashtirish) shakllanadi.

- Bolada atrof muhitni anglash va yangi holatlarga qiziqish paydo bo’ladi.

- Ta’lim jarayonida adaptiv qobiliyat o’yin va tajriba orqali rivojlanadi.

2) O‘smirlik bosqichi (13-18 yosh)

- Emotsional moslashuv muhim ahamiyat kasb etadi.
- O‘smir shaxs ijtimoiy muhitda o‘zini topishga harakat qiladi.
- Mustaqil qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash va jamoada moslashish ko‘nikmalari shakllanadi.

3) Yoshlik davri (18-25 yosh)

- Insonda hayotiy tajriba orqali muammolarni anglab, ularni yechish strategiyalari rivojlanadi.
- Ta‘lim va kasb sohasiga moslashish jarayoni kuchayadi.
- Bu bosqichda emotsional barqarorlik va mas‘uliyat hissi adaptiv intellektning asosiy qismiga aylanadi.

4) Katta yoshdagi bosqich

- Adaptiv intellekt va bilimlarni amalda qo‘llash orqali mustahkamlanadi.
- Inson yangi texnologiyalar, ijtimoiy o‘zgarishlar va ish muhitidagi yangiliklarga moslashish qobiliyatini saqlab qolishi muhim bo‘ladi.

Adaptiv intellektni bosqichma bosqich rivojlanishida pedagogik va psixologik shart-sharoitlar muhim rol o‘ynaydi.

Adaptiv intellektni shakllantirishda pedagogik shart-sharoitlar:

1. Jarayonni tashkillashtirish va mavzuga qiziqtirish - o‘qituvchi bilim berishda faqat faktlar emas, balki o‘quvchilarni yangi tushunchalarga va yozma materiallarga qiziqish uyg‘otishga ham ahamiyat berish kerak. Qiziqish va ilhom o‘quvchida tajriba qilish va yangi bilimlarni o‘zlashtirishga ishtiyoq uyg‘otadi.

2. Mazmunli o‘quv dasturlari - o‘quv jarayonida insonni tashvishga solgan real hayotiy muammolarini va har kungi hayotda uchraydigan vaziyatlarni muhokama qilish muhim. Bu yoshlarning muammo yechimlarini topish qobiliyatini rivojlantiradi.

3. Faol ta‘lim metodlari - muammoli ta‘lim, keys-stadi, loyiha metodi va debatlar talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi, shu bilan birga ularning adaptiv qobiliyati rivojlanadi. Shuningdek, shaxsning qiziqishlariga muvofiq, individual yoki jamoaviy ishlashda yordam berish, shaxsning mustaqil va jamoaviy harakatlarga moslashish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

4. Individual yondashuv - har bir talaba shaxsiy tajriba, qiziqish va qobiliyatiga ko‘ra o‘qitilishi lozim Bu adaptive ta‘lim muhitining asosidir.

5. Axborot texnologiyalaridan foydalanish - onlayn ta‘lim platformalari, simulyatorlar va interaktiv resurslar talabalarga yangi sharoitlarga tez moslashish imkonini beradi.

6. Ta‘lim berish va baholashda ishonchga ega muhit yaratish.

7. Pedagogik muhit shaxsning o‘zini erkin his qilishi va xatolardan o‘rganishlari uchun xavsiz bo‘lishi kerak.

Adaptiv intellektni shakllantirishda psixologik shart-sharoitlar: Psixologik shart-sharoitlar shaxsning ichki rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va adaptiv intellektning shakllanishida katta ahamiyatga ega:

1. Psixologik barqarorlik - shaxsning o‘z his-tuyg‘ularini tushunish va boshqarish qobiliyati. Bu qobiliyat shaxsning stress va tashvishlarga moslashishida muhim ahamiyatga ega.

2. Ruhiy yordam va ko‘mak - psixologik yordam berish, insonning emotsional va ijtimoiy muammolarini hal qilishda ko‘maklashish. Muammo yechimlari uchun psixoemotsional o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

3. Motivatsiya va o‘zini o‘zlashtirish - shaxsning maqsadga erishishga bo‘lgan ishtiyoqni rivojlantirish va o‘ziga nisbatan ishonchga ega bo‘lishini ta‘minlash.

4. Ijtimoiy qobiliyatlar - muhitdagi odamlar bilan samarali muloqot qilish va hamkorlik qilish qobiliyati shaxsning adaptiv salohiyatini kuchaytiradi.

5. Kreativlik - yangi vaziyatlarda noan‘anaviy fikrlash va ijodiy yondashuv adaptiv intellektning asosiy belgisi hisoblanadi.

Xulosa.

Adaptiv intellekt zamonaviy ta‘limning strategik maqsadi sifatida shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojini qamrab oladi. Uni rivojlantirish uchun ta‘lim tizimida faol pedagogik usullar, individual yondashuv va qo‘llab-quvvatlovchi psixologik va pedagogik muhit muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog va o‘quvchining hamkorlikdagi faoliyati orqali adaptiv intellektning rivojlanishi nafaqat shaxsiy samaradorlikni, ularning ichki his-tuyg‘ularini taraqqiy ettirishga yordam beradi, balki jamiyatning intellektual salohiyatini ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2007.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020.
4. Stenberg R.J. Adaptive intelligence: Surviving and thriving in times of uncertainty. Cambridge University press.
5. Abdullayeva G. Ta‘lim jarayonida shaxsning ijodiy va adaptiv qobiliyatlarini rivojlantirish.
6. Mirzayev. Sh. Zamonaviy ta‘limda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: “fan va texnologiya”.
7. Trigorovich L.A., Marsinkovskaya T.D. “Pedagogika i psixologiya” Moskva-2003
8. Stolyarenko A.M. “Psixologiya i pedagogika” Moskva-2004.
9. Ovcharova R.B. Nравstvennoy razvitiye lichnosti: ot detstva k otrochestvu. / Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. M., 2013, № 11
10. Piaje J. Izbranniye psixologicheskiye trudi. – M.,1994.